

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : 10.5281/zenodo.10621124

VOL.3, N°1, JANVIER/MARS 2024

LE DEPLACEMENT DES FORCES MOTRICES INTELLECTUELLES : VERS L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PARADIGMES DANS L'UNIVERSITE DE DEMAIN -CAS DU MAROC-

THE SHIFT IN INTELLECTUAL DRIVING FORCES: TOWARDS THE EMERGENCE OF NEW PARADIGMS IN THE UNIVERSITY OF TOMORROW -CASE OF MOROCCO-

ZOHEIR Ahmed

Docteur en Sciences Économiques et
gestion

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches
Économiques, Économétriques et
Managériales

Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales, Université
Mohammed Premier, Oujda, Maroc,
ORCID ID : 0000-0001-6552-4655

a.zoheir@ump.ac.ma

EL arabi Abderrahman

Professeur de l'Enseignement Supérieur

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherches Économiques,
Économétriques et Managériales

Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales, Université
Mohammed Premier, Oujda, Maroc

a.arabi@hotmail.fr

ZOHEIR, A., & EL arabi, A. (2024). LE
DEPLACEMENT DES FORCES MOTRICES
INTELLECTUELLES : VERS L'EMERGENCE DE
NOUVEAUX PARADIGMES DANS
L'UNIVERSITE DE DEMAIN -CAS DU MAROC-.
REVUE ECONOMIE ET SOCIETE, 3(1), 7-19.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10621124>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211
E-ISSN: 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>
Email: contact@sms-institute.com
Tel: +212(0)700.838.222

LE DEPLACEMENT DES FORCES MOTRICES INTELLECTUELLES : VERS L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PARADIGMES DANS L'UNIVERSITE DE DEMAIN -CAS DU MAROC-

RESUME

Les approches méthodologies en sciences économiques et gestion ont connu de profonde mutation caractérisée par le déplacement de forces motrices (cognitives et intellectuelles) d'un mode de raisonnement simple vers un autre complexe.

En sciences économiques et gestion, et encore plus en sciences humaines et sociales, une connaissance ne peut être expliquée exclusivement par sa dimension économique. Elle doit nécessairement intégrer plusieurs

ZOHEIR Ahmed

Docteur en !sciences
Économiques et gestion

Université Mohammed
Premier, Oujda, Maroc

EL ARABI Abderahman

Professeur de l'Enseignement
Supérieur

Université Mohammed
Premier, Oujda, Maroc

disciplines, modes de raisonnement, approches intellectuelles afin de donner sens au paradigme étudié.

L'objectif de cet article et d'une part, conceptualiser le paradigme de la complexité en sciences économiques et gestion afin décrypter le processus et les caractéristiques spécifiques de la complexité et, d'autre part, de conseiller entre l'abstraction théoriques et un esprit applicatif en prenant le cas du capital immatériel comme terrain d'expérimentation. Notre article consiste de répondre à la problématique suivante : Dans quelle mesure l'approche pluridisciplinaire constitue-t-elle un paradigme émergent efficace dans l'analyse méthodologique en sciences économiques ?

Mots clés : *Complexité, démystifier les équivoques, pluridisciplinarité, capital immatériel, méthodologies.*

THE SHIFT IN INTELLECTUAL DRIVING FORCES: TOWARDS THE EMERGENCE OF NEW PARADIGMS IN THE UNIVERSITY OF TOMORROW - CASE OF MOROCCO-

ABSTRACT

Methodological approaches in economics and management have undergone profound change, characterized by a shift in driving forces (cognitive and intellectual) from simple to complex reasoning.

In economics and management, and even more so in the humanities and social sciences, knowledge cannot be explained exclusively in economic terms. It must necessarily integrate several disciplines, modes of reasoning and intellectual approaches in order to make sense of the paradigm under study.

The aim of this article is, on the one hand, to conceptualize the complexity paradigm in economics and management in order to decipher the process and specific characteristics of complexity and, on the other hand, to advise between theoretical abstraction and an applicative spirit by taking the case of intangible capital as a field of experimentation. Our article aims to answer the following question: To what extent does the multidisciplinary approach constitute an effective emerging paradigm in methodological analysis in economics?

Key words: *Complexity, demystifying equivocation, multidisciplinary, immaterial capital, methodologies.*

ZOHEIR Ahmed

PhD in Economics and Management

Mohammed First University,
Oujda, Morocco

EL ARABI Abderahman

Lecturer in Higher Education

Mohammed First University,
Oujda, Morocco

I. INTRODUCTION

La question de la mesure du développement et du progrès intellectuel transcende aujourd'hui les simples indicateurs économiques tels que le PIB. Elle constitue un enjeu complexe au cœur des débats, non seulement au sein de la communauté des économistes et des décideurs, mais également au niveau des institutions nationales et internationales engagées dans les énigmes du développement. Cette problématique soulève des interrogations fondamentales sur les priorités des politiques économiques, lesquelles doivent tenir compte d'une diversité d'approches, allant de l'économique à l'humain, du social à l'institutionnel, de l'historique à l'éthique et à l'environnemental. Par ailleurs, elle s'articule autour du bien-être individuel et du bonheur, tant à court qu'à long terme (Guillou, Mini et Varin, 2019).

La complexité inhérente à cette problématique trouve une métaphore évocatrice dans le terme lui-même, dérivé du latin *complectere*, signifiant "tisser ensemble". Comme l'exprime Morin (1990), la complexité est un tissu constitué d'éléments hétérogènes étroitement associés. Cette idée de tissage, de liaison en boucle, se retrouve dans la vision que propose Morin (1988) de relier plutôt que de séparer, créant ainsi une connexion autoproduite.

Dans ce contexte, la recherche en sciences économiques et gestion se voit assigner un sens véritable lorsqu'elle s'intègre dans des contextes et s'inscrit dans une dimension globale, formant ainsi un système d'ensemble. Cependant, cette intégration devient complexe si les réflexions du chercheur ne s'inscrivent pas dans une approche pluridisciplinaire, englobant la philosophie, l'épistémologie, l'économie, le droit, l'économétrie, entre autres (Morin, 1990).

Ainsi, l'étude du capital immatériel, en tant que paradigme complexe, nécessite une approche pluridisciplinaire pour en saisir la genèse, les composantes, l'évolution, et la portée en termes de prise de décision en matière de politiques économiques et de développement des nations (Karier, 2010). Cela exige de ne pas cloisonner cette connaissance, mais plutôt de la relier à d'autres champs d'investigation, permettant ainsi une contextualisation et une globalisation nécessaires.

Notre article vise donc à cerner les multiples facettes du capital immatériel en adoptant une approche pluridisciplinaire. Il s'agit de dépasser les frontières disciplinaires et de considérer cette connaissance comme un pont commun à plusieurs domaines. Pour cela, nous procéderons à une analyse des interactions, visant à dissiper les équivoques et à éclairer la construction et la gestion des politiques économiques.

Dans la suite de cet article, nous entreprenons une exploration théorique de la complexité en sciences économiques et gestion, suivie d'une démarche pratique axée sur le cas du capital immatériel au Maroc. Nous chercherons à répondre à la problématique centrale : Dans quelle mesure l'approche pluridisciplinaire constitue-t-elle un paradigme émergent efficace dans l'analyse méthodologique en sciences économiques ?

1. Conceptualisation théorique de la complexité : vers l'émergence d'un paradigme pluridisciplinaire en sciences

L'universitaire, en particulier l'économiste, doit incontestablement insuffler une signification profonde à son initiative collective. La conception des choix économiques ne saurait se limiter à une simple navigation à vue, ni se réduire à une analyse d'expédients visant à esquiver des crises. La formulation de politiques économiques capables de fortifier les bases

d'une croissance durable, viable et surtout inclusive requiert la prise en considération de toutes les potentialités et de l'ensemble des richesses que le pays détient. L'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles normes et règles de conduite, ainsi que de structures sociales et économiques, revêtent une importance croissante.

La complexité réside dans l'approche de la recherche scientifique selon les différentes dimensions de la juxtaposition de regards de l'universitaire. Elle implique de faire coexister, que ce soit consciemment ou non, les mécanismes de réflexion des différentes disciplines autour d'une même connaissance (philosophique, épistémologique, économique, juridique, économétrique). L'objectif de l'approche complexe dans la réflexion universitaire est d'intégrer la complémentarité intrinsèque des disciplines pour la conceptualisation d'un paradigme.

La conceptualisation pluridisciplinaire suppose une interaction entre des approches disciplinaires afin d'observer le comportement du paradigme à étudier. Dans le domaine des sciences économiques, humaines et sociales, cette pratique soulève la question de la pertinence de recouper ces connaissances dépareillées. Selon Merdrignac (2022), « c'est plus souvent — au mieux — un vœu pieux (qui tourne parfois à l'incantation) qu'une démarche couramment mise en pratique par les chercheurs, quand — au pire — elle n'est pas bridée par les institutions ». De même, il s'agit de faire usage de cette juxtaposition de disciplines sans mettre en évidence les liens nécessaires qui en fondent l'objectif.

Plongeons-nous dans une réflexion profonde sur la valeur que nous accordons aux services publics dans nos registres comptables. Enfermés dans un indice de progrès économique qui ignore ce qui est détruit, aveuglés par la croissance du PIB qui s'emballa après des catastrophes

naturelles, nous négligeons les coûts réels de production. Oublions-nous les cicatrices que nous infligeons à l'avenir ? N'ignorons-nous pas la dépréciation accélérée du capital due à l'innovation ? Il est temps de prendre conscience de nos actions et d'assumer nos responsabilités (Stiglitz, J., Sen, A., and Fitoussi, J. P., 2009, pp. XI-XII).

La complexité, une trame tissée dans le latin lui-même, *complectere* (tisser ensemble), dévoile sa splendeur en unissant les divers champs disciplinaires. Morin (1990) décrit la complexité comme un tissu constitué d'éléments hétérogènes indissociablement liés. Imaginons le capital immatériel comme une toile complexe où chaque fil disciplinaire, bien que distinct, ne se perd pas dans l'ensemble. Cette conception illustre la complexité du capital immatériel. La pluridisciplinarité autour du capital immatériel réside dans l'association complémentaire de champs disciplinaires, parfois antagonistes, pour une intégration totale dans les politiques économiques et la compréhension du capital immatériel. Tel que le souligne Morin (2008), des vérités profondes, bien que parfois antagonistes, se complètent sans cesser d'être en opposition.

Nos réflexes en recherche scientifique se débattent entre deux approches opposées : la simplicité et le réalisme. La conceptualisation d'un paradigme implique l'introduction d'une multitude d'indicateurs, créant ainsi un modèle complexe mais réaliste. Cependant, l'adoption de la simplicité, à travers un modèle réducteur avec un nombre limité de variables, semble irréaliste. L'incapacité à identifier la véritable nature d'un paradigme dans sa simplicité pousse à choisir entre un modèle économétrique réaliste mais complexe d'un côté, et des modèles trop simples mais irréalistes de l'autre. C'est pourquoi la recherche scientifique doit avoir pour objectif d'étudier un paradigme dans une perspective de complexité, en intégrant le

maximum d'indicateurs dans nos modèles économétriques et en adoptant une approche pluridisciplinaire (Latouche, 1978).

La méthodologie de recherche incarne une forme de pensée qui embrasse les intrications de chaque domaine de la pensée, favorisant ainsi la transdisciplinarité. Sa complexité se libère de toute idéologie précise et de toute insularité absolue ; elle les relativise au sein d'interactions et de mouvements ondulatoires constants entre les parties et le tout, les composantes et les mécanismes du système qu'elle englobe. La complexité amène nos automatismes de réflexion à fusionner les raisonnements des différents champs de connaissance ; elle se diffuse en traversant de multiples frontières disciplinaires, voire interdisciplinaires. Chaque champ disciplinaire influence l'autre, tandis que l'ensemble des disciplines forme un tout, agissant en retour sur les parties qui composent cette totalité pluridisciplinaire.

« Le but de la recherche de méthode n'est pas de trouver un principe unitaire de toute connaissance, mais d'indiquer les émergences d'une pensée complexe, qui ne se réduit ni à la science, ni à la philosophie, mais qui permet leur intercommunication en opérant des boucles dialogiques » (Morin, 1982). La complexité fonctionne selon deux modes de raisonnement :

La computation : Ce mode, qui ne peut pas être réduit au simple calcul, consiste à la fois à séparer et à lier les champs disciplinaires autour de cette connaissance. Il s'agit d'une approche qui distingue et associe.

La séparation et l'analyse : Il s'agit de l'acte de séparation, de distinguer les éléments pour mieux les comprendre.

La synthèse constitue l'acte de rassembler les différents modes de raisonnements. Toute prédominance d'un aspect sur l'autre aboutit à un appauvrissement et à une

mutilation du capital immatériel. Par conséquent, cette forme de richesse a besoin de la relance pluridisciplinaire.

De ce constat, la recherche scientifique n'a aucun sens s'il n'est pas intégré, c'est-à-dire relié dans des contextes et, si possible, intégrée dans une dimension globale sous la forme d'un système d'ensemble. Il devient complexe de donner un sens au capital immatériel si cette connaissance n'est pas capable de se situer dans une approche philosophique, épistémologique, économique, juridique, économétrique, et dans l'ensemble des anomalies et des énigmes qui entourent le capital immatériel. Relier le capital immatériel aux différents champs disciplinaires permettra de contextualiser et globaliser, non seulement par la nécessaire variété des disciplines, mais surtout par la gymnastique intellectuelle à laquelle nous conduit cette pluridisciplinarité (Morin, 1995).

A ce niveau du raisonnement, en sciences économiques, relier la recherche scientifique à la culture économique présente des équivoques. La culture scientifique se fonde sur un mode tout à fait différent, sur la compartimentation et une croissance exponentielle des informations et des connaissances. La construction intellectuelle de la méthodologie de recherche (sa culture scientifique) est appauvrie pour deux raisons. La première, parce qu'elle n'est pas conceptualisée par une approche pluridisciplinaire ; la connaissance et le sens même de la recherche scientifique restent ésotériques ; par contre, la culture scientifique est privée de la possibilité de réflexivité ; de porter une réflexion sur soi-même, de réfléchir sur le sens évidemment humain, social, institutionnel que cela prend (Morin, 1995).

La réalité de notre connaissance, sur laquelle porte le capital immatériel, est à la fois séparable et inséparable. On peut isoler les composantes qui constituent la

réalité de notre connaissance, mais il faut se rendre compte de plus en plus qu'elles sont liées les unes aux autres. Ainsi, la recherche scientifique dans une approche uni-disciplinaire est implicitement liée aux autres disciplines qui sont, de même, une connaissance distincte.

Dans ce sillage, la recherche scientifique ne peut se faire sans un détour pluridisciplinaire afin de mettre en exergue la genèse de cette connaissance d'une part et, d'autre part, de décortiquer son identification, son évolution, ses composantes et sa portée en matière de prise de décisions pour les politiques économiques et le développement des nations (Karier, 2010).

Afin de cerner les multiples facettes d'un paradigme, il paraît nécessaire de ne pas cloisonner cette connaissance, mais au contraire, de la relier avec d'autres champs d'investigations. Pour appréhender une conceptualisation approfondie du capital immatériel, il nous paraît nécessaire dans un premier temps de la considérer comme une connaissance polysémique commune à plusieurs disciplines. L'objectif est (1) d'analyser les interactions qui existent pour émanciper les équivoques en matière de l'édification et de pilotage des politiques économiques et (2) de déterminer la nature de la relation entre les différents champs disciplinaires et au niveau des mêmes champs disciplinaires.

Afin de déterminer la nature de la relation, l'approche pluridisciplinaire repose sur trois principes (Morin, 1988):

Le principe des systèmes (García, 2020): le tout (la connaissance à étudier) est plus que la somme des parties (les champs disciplinaires). Le tout est composé de parties et est supérieur à la somme de ses parties, étant sui generis (au sens durkheimien), il est donc une unité. Toutefois, la connaissance est composée de plusieurs champs disciplinaires (ou parties) qui sont diverses. Donc, il y a de la

diversité dans l'unité, comme il y a de l'unité dans la diversité.

Le principe dialogique, qui assemble deux notions opposées et pourtant indissociables (par exemple, le phénomène de la dualité onde-corpuscule) permet d'assembler des connaissances antagonistes/contradictaires et ainsi pouvoir penser des processus complexes.

Pour le troisième principe, hologrammatique : la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie ». L'exemple le plus courant est le patrimoine génétique d'un individu qui se retrouve dans chaque cellule qui le compose.

Lorsque l'universitaire intègre la complexité dans sa conceptualisation théorique, il parvient tout d'abord à faire appel à différents champs disciplinaires afin de démystifier la complexité de sa connaissance tout en déterminant les principes sur lesquels repose la connaissance et, in fine, à déterminer la nature de la relation entre les approches pluridisciplinaires (complémentarité, antagoniste, contradiction).

2. Démystifier la complexité du capital immatériel : Approche pluridisciplinaires

Après avoir conceptualisé la notion de la complexité, nous présentons dans cette partie notre conciliation théorique avec un cas pratique. De ce fait, nous prenons comme exemple le cas du capital immatériel au Maroc comme terrain d'expérimentation. Les résultats de cette conciliation sont les outputs de nos travaux (Zoheir & El Arabi, 2022a, 2022b, 2023).

Afin de démystifier la complexité du capital immatériel, nous l'avons approché par différents champs disciplinaires, à savoir philosophique, épistémologique, économique, économétrique, etc.

Sur le plan philosophique, nous avons conceptualisé le capital immatériel via le

concept de bonheur, depuis les philosophes de l'antiquité jusqu'aux contemporains. Ainsi, nous avons identifié quatre sources de la complexité de cette richesse immatérielle. La première réside au niveau des perceptions et des représentations individuelles (Aristote, Platon, Bentham, Kant, Al-Fârâbî, Freud, Michalos, Citot, IZA institute of labor economics, Paturet, Senik).

Nous avons conclu que le bonheur est une richesse immatérielle endogène ; il provient de l'esprit. Le facteur endogène qui permet d'atteindre cette richesse immatérielle est la vertu. Les vertus humaines sont multiples. Ainsi, la complexité s'installe davantage du fait que l'homme est multiple et pluriel ; il s'avère plus énigmatique d'identifier la vertu dans une seule forme, puisque les représentations individuelles diffèrent d'une personne à une autre.

La troisième complexité s'installe davantage non seulement entre les représentations individuelles et les vertus, mais aussi pour la même personne. Le bonheur à l'âge de 20 ans n'est pas le même qu'à l'âge de 40 ans, et encore moins à un âge supérieur. Ainsi, l'homme se trouve devant la complexité d'identifier la finalité suprême de son existence.

À la différence du plaisir, qui est mesurable, le bonheur est plus complexe à évaluer. Cela nous a conduit à vérifier la scientificité du capital immatériel.

Sur le plan épistémologique, nous inscrivons notre réflexion dans quatre écoles ou moules épistémologiques. La première école, française, présidée par Bachelard (1947), la deuxième école américaine à travers les avancées de Kuhn (1970), la troisième école, allemande, via son fondateur Popper (1973), la quatrième école, anglaise, fondée sur le concept du programme de recherche scientifique de Lakatos (1992).

En instrumentalisant le raisonnement de Kuhn (1970), le capital immatériel, en tant que paradigme, se situe dans une phase de crise puisqu'il est accompagné par des énigmes et des anomalies quant à son identification, sa mesure et son affectation dans les processus productifs. Autant de questions qui complexifient le capital immatériel. Certes, la phase normale de cette connaissance est vérifiée, puisque depuis Aristote, Platon, Erasme le père des humanistes, Smith (1776), Becker (1964), Schulz (1961) considèrent que l'investissement dans les facteurs dits immatériels constitue la source de création de richesse des nations.

En instrumentalisant le raisonnement de Bachelard (1947), nous avons identifié des obstacles épistémologiques quant à la conceptualisation du capital immatériel. Il vérifie l'obstacle de la connaissance générale et de l'expérience première ; l'investissement en capital immatériel n'est pas accompagné par des lectures critiques ondulatoires. Les théories économiques considèrent que l'investissement en capital immatériel est une source de création de valeur et de richesse et ne peut à aucun moment contribuer à leur destruction.

L'appellation « capital » diffère de celle de « l'actif » ou du « patrimoine ». Le premier s'accumule, le deuxième renvoie à l'image d'une appréciation ou d'une dépréciation du stock immatériel, tandis que le troisième indique que le patrimoine immatériel se transmet d'un individu à un autre, d'une société à une autre ou d'une génération à une autre. Cette multiplicité d'appellations présente des équivoques quant à l'intégration de ce qui est immatériel dans les décisions et dans les choix économiques stratégiques.

Un autre obstacle est vérifié, c'est l'obstacle verbal, puisque le capital humain, qui est une composante du capital immatériel, fait l'objet d'un oxymore. L'homme ne peut pas être considéré comme capital, mais plutôt il dispose d'un

capital qu'il accumule et affecte dans un processus de production. L'homme n'est pas une richesse, mais il accumule et il dispose d'une richesse qu'il affecte dans les processus productifs.

En instrumentalisant le raisonnement de Lakatos (1992), le capital immatériel s'identifie comme un programme de recherche scientifique du fait que notre connaissance est progressive, féconde et générative. Le noyau dur est constitué d'un heuristique positif et d'un heuristique négatif qui sont les croyances et les interdits du modèle néolibéral.

En instrumentalisant le raisonnement inductif de Popper (1973), nous avons conclu que le capital immatériel est une "bonne" connaissance scientifique ; il résiste à la réfutabilité et à la falsification poppérienne. Comme nous l'avons vérifié au niveau de l'obstacle de l'expérience première, de la connaissance générale et de la phase normale, les théories économiques concluent que l'investissement en capital immatériel permet de créer de la valeur, des richesses et des gains de productivités. Cette doctrine du capital immatériel n'est pas remise en cause par des théories contradictoires. Elle n'est pas falsifiée et remise en cause.

Étant donné que le capital immatériel diffère du capital matériel, nous avons identifié les caractéristiques spécifiques de notre connaissance. Il est scalable, présente des risques de sunk cost (coûts irrécupérables), entraîne un effet de spillover et de synergie (Haskel & Westlake, 2018).

Le capital immatériel engendre des effets de synergie entre ses multiples composantes. Cette richesse immatérielle, à travers ses indicateurs, se combine parfaitement entre elles. C'est la combinaison et les interactions entre les composantes du capital immatériel qui permettent de déclencher un développement via l'effet de synergie.

La caractéristique de spillover est positive pour l'investissement immatériel ; elle entraîne des effets externes positifs pour l'ensemble de l'économie. Le capital immatériel peut profiter à autrui, c'est-à-dire à un agent économique qui n'a pas investi dans la production de cette richesse.

La caractéristique scalable du capital immatériel indique qu'il peut être affecté à une plus grande échelle de production. L'État peut utiliser la même combinaison des richesses immatérielles dans plusieurs processus productifs sans que son stock se déprécie.

Le capital immatériel peut entraîner des coûts irrécupérables, puisque lorsqu'un agent économique investit dans un capital immatériel, il n'est pas sûr de récupérer ou de générer des retombées économiques et financières. Ceci peut être provoqué par l'existence d'une énigme concernant l'aboutissement de ces investissements ou parce que l'investisseur ne dispose pas des assurances pour le revendre ; ce placement immatériel est spécifique à l'institution qui le produit : cela pose un problème de financement de ce placement immatériel.

Afin d'étudier la relation entre le capital immatériel et sa capacité à piloter les politiques économiques, nous avons identifié la nature des relations entre les deux notions retenues.

Concernant la création de valeur, nous avons conclu que le capital immatériel ne peut être considéré comme source de création de valeur que lorsque les composantes de cette richesse sont combinées entre elles. Au niveau macroéconomique, même si l'État dispose d'un stock important dans une ou deux de ces richesses immatérielles, si la troisième est faible ou n'est pas intégrée d'une manière optimale dans une consommation intermédiaire ou dans un processus productif, l'État n'est pas en mesure de concrétiser ces richesses immatérielles en valeur ajoutée.

L'investissement en capital immatériel permet de stimuler la croissance économique. L'investissement de l'État dans le capital immatériel permettrait d'augmenter le stock de cette richesse, ce stock serait affecté dans les tissus productifs, ce qui permettrait de générer et de stimuler une croissance économique. Toutefois, seul l'investissement en capital immatériel n'est pas la finalité en soi, mais l'État doit être capable de déterminer les indicateurs de qualité et de les fusionner entre eux (Durand & Boulongne, 2021 ; United Nations Development Programme, 2021).

L'investissement en capital immatériel permet aussi de stimuler la productivité marginale et augmente, par ricochet, la productivité globale des facteurs de production pour, in fine, générer de la croissance.

Par ailleurs, afin de vérifier le principe antagoniste du capital immatériel, nous avons déterminé que l'investissement en capital immatériel peut être source de destruction de richesse dans le cas où le marché n'absorbe pas les personnes diplômées et qui ont investi dans leur capital humain et de connaissance. Le constat est que l'affectation des ressources financières dans un investissement non rentable pourrait être source de destruction des capitaux investis.

Afin de pallier aux limites et aux incohérences structurelles de la méthodologie de la Banque Mondiale, nous avons édifié 24 modèles économétriques qui permettraient au capital immatériel de piloter les politiques économiques au Maroc

Nous avons édifié 4 modèles économétriques avec le modèle de régression linéaire multiple. Tandis que les 20 modèles qui restent sont édifiés via le modèle de vecteur autorégressif (VAR) (Bourbonnais, 2018).

En raison de la taille de notre échantillon (30 observations), nous avons utilisé une approche non-paramétrique de l'inférence statistique dite bootstrap afin de créer des échantillons des indicateurs du capital immatériel de même taille.

La réalisation de l'ACP sur nos indicateurs a révélé que la formation de la première combinaison optimale est due à 14 indicateurs, tandis que la deuxième est construite selon 8 indicateurs, quant à la troisième, seuls 2 indicateurs contribuent à sa formation.

Comme démontré au niveau de la théorie économique mobilisée, le modèle expliquant le PIB soulève une relation linéaire étroite entre ce dernier et les indicateurs du capital immatériel résumés dans les deux premières combinaisons optimales (CO1 et CO2). En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques d'importation et d'exportation, seule la première combinaison optimale (CO1) est liée à ces derniers et intervient dans leurs explications. Cela indique que les composantes de CO1 présentent les caractéristiques d'externalité positive, de synergie et de spillover. D'une part, l'interaction entre les indicateurs est vérifiée et, d'autre part, ils peuvent être affectés à plusieurs processus productifs, au niveau du PIB, des importations et des exportations.

Concernant la dette, les trois premières composantes (CO1, CO2 et CO3) permettent d'expliquer la variable endogène. L'effet de synergie et de spillover est également vérifié pour la dette.

Nous avons mesuré le pouvoir explicatif et prédictif de ces équations à l'aide des coefficients R^2 et R^2 ajusté. La valeur de R^2 indique que les indicateurs du capital immatériel synthétisés par la CO1 et CO2 expliquent 93,47 % (respectivement 92,79

%) de la variabilité du volume du PIB (respectivement de la dette).

Correction du Texte : Modèles Économétriques et Capacité des Indicateurs du Capital Immatériel pour le Pilotage des Politiques Économiques au Maroc

Nous pouvons exprimer les modèles économétriques édifiés qui permettent au capital immatériel de piloter l'évolution des politiques économiques retenues, dans le cas du Maroc, au niveau de cette thèse, comme suit :

1. PIB : $(0,26701 * CO1 - 0,07700 * CO2)$
2. Importations : $(0,30543 * CO1 - 0,08435 * CO2)$
3. Exportations : $0,30858 * CO1$
4. Dette : $(0,28551 * CO1 + 0,16378 * CO2 + 0,10833 * CO3)$

Afin d'étudier la capacité de la connaissance, l'IDH, le chômage, l'épargne nette ajustée et les inégalités (indice de GINI) à piloter les politiques économiques (le PIB, l'importation, l'exportation et la dette), nous avons eu recours aux techniques économétriques basées sur les modèles Vecteur Autorégressif (VAR).

Ensuite, nous avons réalisé le test de cointégration multivarié (test de Johansen) afin de déterminer une seule relation de cointégration (l'existence de plusieurs relations de cointégration pouvant biaiser le modèle). Nous avons identifié l'existence d'une seule relation de cointégration. L'estimation du modèle VAR passe par la détermination du nombre de retards 2 (à travers les critères Akaike et Schwarz).

Par la suite, nous avons déterminé la décomposition de la variance, c'est-à-dire le pourcentage de variabilité des indicateurs du capital immatériel par rapport aux indicateurs macroéconomiques retenus dans notre modélisation VAR (la

connaissance impacte 6,4 % de la variabilité globale de la croissance économique). Le tableau suivant synthétise la capacité des indicateurs du capital immatériel pour le pilotage des politiques économiques au Maroc.

5. Conclusion

Dans cette exploration des concepts de complexité et de pluridisciplinarité dans le cadre de la recherche scientifique, notre article souligne la nécessité impérieuse d'adopter une approche transdisciplinaire pour appréhender les paradigmes complexes, en particulier dans les domaines des sciences économiques, humaines et sociales. Nous avons examiné les défis auxquels sont confrontés les chercheurs, notant les difficultés liées à la mise en œuvre pratique de la pluridisciplinarité, souvent entravée par des contraintes institutionnelles.

Le concept de capital immatériel a été scruté dans ses moindres détails, mettant en évidence sa nature complexe et multidimensionnelle. Notre analyse a mis en exergue la nécessité d'une approche philosophique, épistémologique, économique, juridique et économétrique pour une compréhension holistique de cette richesse singulière. Les modèles économétriques présentés illustrent la contribution potentielle du capital immatériel au pilotage des politiques économiques au Maroc, soulignant l'importance de la combinaison judicieuse de ses composantes pour stimuler la croissance et créer de la valeur ajoutée.

Au cœur de notre réflexion réside la conviction que la recherche scientifique ne peut se contenter de silos disciplinaires. La complexité des enjeux contemporains nécessite une approche systémique, intégrant les leçons de diverses disciplines. Les principes de systèmes, de dialogique et d'hologramme ont éclairé la manière dont les différentes branches de la connaissance interagissent pour créer une

compréhension plus profonde et nuancée des phénomènes étudiés.

En conclusion, notre plaidoyer en faveur de la complexité et de la pluridisciplinarité vise à stimuler une réflexion approfondie

sur la nature interconnectée des connaissances. En embrassant cette vision globale, nous aspirons à éclairer les débats contemporains, à encourager la recherche novatrice et à jeter les bases d'une pensée scientifique plus riche et plus éclairée.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Al-Farabi, A. (1895) رسالة في آراء أهل المدينة الفاضلة . المكتبة الشريفة .

Aristote. (Sans date) Éthique A Nicomaque.

Bachelard, G. (1947) La formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance. Vrin.

Becker, G. S. (1964) Human capital : A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago press.

Bentham, J. (1781) An introduction to the principles of morals and legislation. McMaster University Archive for the History of Economic Thought.

Bentham, J. (1834) Déontologie : ou, Science de la morale. Charpentier.

Bourbonnais, R. (2018) Econométrie. Dunod.

Citot, V. (2006) 'Matérialisme, spiritualisme et scepticisme : prolégomènes à une philosophie du bonheur', Le Philosophoire, (26), pp. 37-54.

Durand, R., & Boulongne, R (2021) Investissement pour l'immatériel de l'industrie. Rapport à la Ministre Déléguée Chargée de l'Industrie.

Freud, S. (1934) Malaise dans la civilisation. Payot.

García, J. M. (2020). Theory and practical exercises of system dynamics: modeling and simulation with Vensim PLE. Preface John Sterman. Juan Martin Garcia.

Guillou, S., Mini, C., & Varin, P. (2019) À la recherche de l'immatériel: comprendre l'investissement de l'industrie française. Organisme indépendant de prévision, de recherche et d'évaluation des politiques publiques, l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) est aussi le centre de recherche en économie de SciencesPo.

Haskel, J., & Westlake, S. (2018) Capitalism Without Capital: The Rise Of The Intangible Economy. Princeton : Princeton University Press.

IZA institute of labor economics (2009) Happin

Kant, E. (1785) Fondements de la Métaphysique des moeurs. Presse électronique de France.
Kant, E. (1855) Éléments métaphysiques de la doctrine de la vertu. Aufguste Durand.

- Karier, T. (2010) Intellectual Capital : Forty Years of the Nobel Prize in Economics.
- Kuhn, T. S. (1970) La structure des révolutions scientifiques. Flammarion.
- Lakatos, I. (1987) The methodology of scientific research programmes, Philosophical papers. John Worrall and Gregory Currie.
- Latouche, S. (1978) Introduction à l'épistémologie des sciences sociales. Centre d'étude et de recherche en épistémologie de Lille.
- Merdrignac, B. (2022). D'une Bretagne à l'autre: les migrations bretonnes entre histoire et légendes. Presses universitaires de Rennes.
- Michalos, A. C. (1985) 'Multiple discrepancies theory (MDT)', Social indicators research, pp. 347-413.
- Morin, E (1982), Science avec conscience,
- Morin, E. (1988). Le défi de la complexité. Chimères. Revue des schizoanalyses, 5(1), 1-18.
- Morin, E. (1988). Le défi de la complexité. Chimères. Revue des schizoanalyses, 5(1), 1-18.
- Morin, E. (1990) Introduction à la pensée complexe. Ponts.
- Morin, E. (1995) 'La stratégie de reliance pour l'intelligence de la complexité', Revue internationale de systémique, pp. 105-122.
- Morin, E. (2008) La complexité humaine. Flammarion.
- Paturet, J.B. (2012) Le bonheur. Esquisse philosophique.
- Platon. (Sans date) Le philèbre. Les belles lettres.
- Popper, k. R. (1973) La logique de la découverte scientifique. Payot, DL.
- Schultz, T. W. (1961) 'Investment In Human Capital', The American Economic Review, 51(1), pp. 1-17.
- Senik, C. (2014) L'économie du bonheur. Média diffusion. ess and growth the world over : Time series evidence on the happiness-income paradox.
- Smith, A. (1776) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London: printed.
- Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009) Richesse des nations et bien-être des individus.: Performances économiques et progrès social. Odile Jacob.
- United Nations Development Programme (2021) Human development. report overcoming barriers: Human mobility and develop

Zoheir, A., & El arabi, A. (2022a). Le capital immatériel et création des richesses : entre connaissance scientifique et dédale épistémologique d'un paradigme. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(3-1), 158-170

Zoheir, A., & El arabi, A. (2022b). Capital immatériel, outils de pilotage de la croissance économique au Maroc : analyse scientométrique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(4-3), 382-396.

Zoheir, A., & El arabi, A. (2023). Le capital immatériel et la prédiction de l'évolution des exportations au Maroc : modélisation économétrique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(1-2), 520-539.

